

Öğretmenlerde Spiritüel İnançlar ve Ritüeller*

Muhammed DİNÇER**

Kenan SEVİNÇ***

Öz: Bu makale, modern toplumların önemli bir dinamiği haline gelen spiritüel arayışların Türkiye'deki öğretmenler üzerindeki yansımalarını, spiritüel inançlar ve spiritüel ritüeller bağlamında nicel bir yöntemle incelemektedir. Kurumsal dinlerin etkisinin zayıfladığı ve bireyselleşmenin hız kazandığı Batılı ve benzeri toplumlarda, bireylerin bu manevi boşluğu dinden bağımsız spiritüel akımlarla doldurma eğiliminde olduğu, din psikolojisi literatüründe çokça üzerinde durulan bir konudur. Bu literatüre katkı sunması açısından, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde kilit konumda bulunan öğretmenlerin spiritüel eğilimleri incelenmiştir. Bu çalışmada spiritüellik, kutsalın tecrübe edilmesi, aşkınlık veya kısaca maddi olmayan bir varlık sahasına dair inanç, değer ve pratikler bütünü olarak tanımlanmış ve özellikle dindarlıktan ayrılmış bir fenomen olarak ele alınmıştır. Çalışmada, spiritüellik iki yönden incelenmiştir: inançlar ve pratikler. İnançlar başlığı, fiziki dünyanın ötesi, buradaki varlık veya varlıklar, nihai gerçeklik, enerji, ruhlar, reenkarnasyon, karma, kader, telepati, telekinezi gibi inançları kapsamaktadır. Pratikler başlığı ise yoga, meditasyon, mindfulness, enerji çalışmaları, şifacılık gibi pratikleri ifade etmektedir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tikel tarama (anket) modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan, 248'i kadın ve 154'ü erkek olmak üzere toplam **402 öğretmen** oluşturmaktadır. Veriler çevrimiçi anket formu ile Mayıs 2024 tarihinde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Anket formunda temel üç başlık yer almıştır: kişisel bilgi formu, spiritüel inanç formu ve spiritüel pratikler formu. Spiritüellikle ilgili farklı araştırmaların içerdikleri sorular dikkate alınarak öğretmenlerin hangi inanç ve pratiklere sahip oldukları böylece taranmış ve bunların demografik değişkenlerle ve branşlarla ilişkisi analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenlerin %93,2'si dini aidiyete sahiptir. Dini aidiyet oranı kadınlar arasında daha yüksektir. Dini veya din dışı spiritüel inançların en önemli ayırım noktası bu "dinden bağımsız inançlar" olacağı için herhangi bir dini inançtan bağımsız inançları olup olmadıkları sorulmuştur. Bulgulara göre neredeyse her üç öğretmenden biri din dışı inançlara sahiptir. Katılımcıların bir yaratıcıya inanıp inanmadıkları incelendiğinde %96,4'ünün bu soruya evet dedikleri ve bunların kadınlar arasında daha yüksek oranda olduğu bulunmuştur. Farklı spiritüel inançlar arasında en düşük oranda reenkarnasyona (%23,6), daha sonra sırasıyla karmaya (%41,1), telekineziye (%47,1), numerolojiye (%50,8), çakralara (%57,2), telepatiye (%59,7), canlı ve cansız varlıklarda yer alan ve insanlarla etkileşime geçen ruh veya enerjiye (%63,1) ve evrensel bilince (%65,5) inanıldığı tespit edilmiştir. Spiritüel pratikler arasında ise geleneksel İslami ritüeller hariç olmak üzere en yüksek oranda mindfulness gelmektedir (%12,2). Bunu daha sonra meditasyon (%10,7) takip etmektedir. Öğretmenler arasında yoga (%6,7) ve meditasyon (%10,7) yapma oranları çok yüksek değildir. Ancak her on öğretmenden birinin meditasyon yaptığı düşünülünce bu dikkat çekicidir. Öğretmenlerin spiritüel pratiklere yaklaşımlarına bakıldığında, "bir inançta sahip olan kişinin başka inançların pratiklerini (ritüellerini) yapmasında sakınca yoktur" ifadesine katılanların oranı %46 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma, öğretmenlerin spiritüel inanç ve ritüellere yönelik tutum ve davranışlarının genel olarak düşük olmasına rağmen, özellikle kadın öğretmenlerde bu eğilimlerin daha belirgin

* Bu makale, birinci yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladığı Disiplinlerarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans programı dönem projesinden üretilmiştir.

** Öğretmen, Bayramiç, Çanakkale, TÜRKİYE. muhammed1735@hotmail.com

ORCID: 0009-0003-8165-7337

*** Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı, TÜRKİYE.

kssevinc@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6726-9827

olduğunu göstermiştir. Ancak genel popülasyonla mukayese edildiğinde öğretmenler arasındaki spiritüel inançlar ve pratikler oldukça yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Spiritüel, İnanç, Ritüel, Öğretmen, Türkiye.

Spiritual Beliefs and Rituals Among Teachers

Abstract: This article quantitatively examines the reflections of spiritual quests, which have become a significant dynamic of modern societies, on teachers in Türkiye, within the context of spiritual beliefs and rituals. In Western and similar societies where the influence of institutional religions has weakened and individualism has accelerated, the tendency of individuals to fill this spiritual void with non-religious spiritual movements is a frequently discussed topic in the literature on the psychology of religion. To contribute to this literature, the spiritual tendencies of teachers, who hold a key position in raising future generations, have been examined. In this research, spirituality is defined as the experience of the sacred, transcendence, or, in short, a set of beliefs, values, and practices concerning a non-material realm of existence, and is treated as a phenomenon distinct from religiosity. The study examines spirituality from two perspectives: beliefs and practices. The beliefs section encompasses beliefs about the realm beyond the physical world, existence or beings within it, ultimate reality, energy, spirits, reincarnation, karma, fate, telepathy, and telekinesis. The section titled "Practices" refers to practices such as yoga, meditation, mindfulness, energy work, and healing. The research was conducted using a quantitative research method, specifically a survey model. The sample consisted of 402 teachers, 248 women and 154 men, working in different provinces of Turkey. Data were collected online in May 2024. The questionnaire, created by the researchers, was used as the data collection tool. The survey form included three main sections: personal information form, spiritual beliefs form, and spiritual practices form. By considering the questions included in different studies on spirituality, the beliefs and practices of the teachers were thus examined, and their relationship with demographic variables and subject areas was analysed. According to the findings of the research, 93.2% of the teachers have a religious affiliation. The rate of religious affiliation is higher among women. Since the most important distinguishing point between religious and non-religious spiritual beliefs is these "beliefs independent of religion," the question of whether they have beliefs independent of any religious belief was asked. According to the findings, almost one in three teachers holds non-religious beliefs. When participants were asked whether they believed in a creator, 96.4% answered yes, with this percentage being higher among women. Among different spiritual beliefs, reincarnation was the least prevalent (23.6%), followed by karma (41.1%), telekinesis (47.1%), numerology (50.8%), chakras (57.2%), telepathy (59.7%), spirits or energy residing in living and non-living things and interacting with humans (63.1%), and universal consciousness (65.5%). Among spiritual practices, mindfulness was the most prevalent (12.2%), excluding traditional Islamic rituals. This was followed by meditation (10.7%). The rates of yoga (6.7%) and meditation (10.7%) among teachers were not very high. However, this is noteworthy considering that one in ten teachers is thought to meditate. When examining teachers' approaches to spiritual practices, 46% agreed with the statement, "There is no harm in a person with a belief practicing the rituals of other beliefs." In conclusion, this study has shown that although teachers' attitudes and behaviors towards spiritual beliefs and rituals are generally low, these tendencies are more pronounced, especially among female teachers. However, compared to the general population, spiritual beliefs and practices are quite high among teachers.

Keywords: Spiritual, Belief, Ritual, Teacher, Türkiye.

Giriş

İnsan, anlam arayan bir varlıktır (Frankle, 2009). Bu arayış, hem fiziki dünyaya dair bazı açıklama ve izahlara ihtiyacı ortaya çıkardığı gibi, hem de varoluşsal sorulara cevapları gerekli kılmakta ve insanın çeşitli doğacı veya doğaüstücü açıklamalara yönelmesini beraberinde getirmektedir. Etrafımızda olup bitenlerin tam olarak anlamının ne olduğu, hayatın gayesinin ne olduğu, ölümden sonra nelerin yaşanacağı, fiziki dünyanın ötesinde bir anlam dünyasının olup olmadığı, tüm canlıların ve/veya varlıkların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı, insanın bedensel varlığını aşip aşamayacağı ve benzeri sorular kadim sorular olup, tarih boyunca bunlara cevaplar üretilmiştir. Bu cevapların sistemleşmiş ve kurumsallaşmış hallerine din denilmektedir. Ancak bazı insanlar bu sistemli ve standart cevapları ve bunlarla ilintili pratikleri benimsemek yerine, özellikle de kurumsal dinlerin güç kaybettiği ve bireyselleşmenin hızla arttığı Batı'lı ve onların etkisindeki

Batılı olmayan topluluklarda, din dışı spiritüel akımlara yönelmekte ve bu arayışlarına burada karşılık bulmaktadırlar (Köse, 2025).

Spiritüellik (spirituality), maddi olmayan (manevi) varlıklara veya varlık sahasına dair inanç, değer ve pratikler bütünü olarak kısaca tanımlanabilir. Bir din psikolojisi terimi olarak spiritüellik, kutsalın aranması, kutsalın tecrübe edilmesi, aşkınlık, aşkın olana bağlılık, yoğun bir bağlanma hissi, dünyada bir anlamın ve amacın olduğunu düşünme, varoluşsal anlam arayışı ve maddi olmayan varlık sahasına dair bireysel farkındalık şeklinde ifade edilmektedir (Hill vd., 2000). Temelde bakıldığında, spiritüelliği tanımlarken varlık sahasının maddi ve manevi varlık sahaları diye ikiye ayrıldığı ve maddi varlık sahasının dışında bir sahanın var kabul edildiği ve daha sonra buraya yönelme, burayla bağlantı kurma, buradan hareketle olup bitene anlam yükleme gibi eylem ve inançların geldiği görülmektedir. Spiritüellik, içerisinde özellikle derin bir anlam duygusu, anlam arayışı, nihai bir gerçek(lik) görme ve aşkınlık (transcendence) barındırmaktadır. Bu tanımla itibarıyla spiritüelliğin dindarlık ile oldukça benzeştiği görülmektedir. Çünkü dindarlık, temelde bir kutsalın tecrübe edilmesine (Otto, 1924) dönük inanç ve ritüeller bütünüdür. Ancak günümüz din psikolojisi literatürü bu iki kavramı net bir şekilde birbirinden ayırmaktadır. Dindarlık, kutsalın tecrübe edilmesine dönük inançların ve ritüellerin zaman içinde kurumsallaşmış ve standardize hale gelmiş ve de kültürel bir sisteme dönüşmüş versiyonuna, yani dine, mensubiyeti ve onun belli bir düzeyde yaşanmasını ifade eder. Spiritüellik ise daha bireysel, öznel, standart olmayan inançlar ve ritüeller şeklinde kendini göstermektedir. Dindar ve spiritüel olmak bakımından insanlar dört sınıfa ayrılmaktadırlar: hem dindar hem spiritüel, dindar ama spiritüel değil, sadece spiritüel, ne dindar ne spiritüel (Zinnbauer vd, 1997). Günümüzde spiritüel denildiğinde daha çok dinden bağımsız olarak ön plana çıkan spiritüellik, yani sadece spiritüellik kastedilmektedir.

Çok sayıda araştırma spiritüellerin oranının gün geçtikçe arttığını göstermektedir. Örneğin ABD’de Zinnbauer ve arkadaşlarının (1997) yaptıkları çalışmada 1997 yılında sadece spiritüellerin oranı %19 olarak bulunmuştur. Pew Research Center tarafından 2012’de ABD’de yapılan çalışmada bu oran aynı çıkmış, ama aynı kurum tarafından 2017 yılında yapılan çalışmada %27 olarak hesaplanmıştır (PEW, 2017). Daha güncel araştırmalar, her 10 kişiden 7’sinin bir şekilde spiritüellikle ilişkili olduğunu göstermektedir (PEW, 2023). Özellikle Batılı ülkelerde, hızlı bir şekilde kurumsal dinden uzaklaşma söz konusudur (PEW, 2025). Kurumsal dinden uzaklaşan bu kişilerin önemli bir kısmı sadece spiritüel akımlara yönelmektedir.

Kurumsal dinden uzaklaşmanın birçok farklı sebebi bulunmaktadır (Bkz. Sevinç, 2017). Özellikle Batılı ülkelerde bunun hızla görülmesinin en önemli sebeplerinden birisi kuşkusuz modernitedir. Geleneksel olanın yerine modern olan ikame edildikçe, toplumlar sekülerleşmeye başlamış ve dinden uzaklaşma doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Gerek günümüz Hristiyanlığının insanların ihtiyaç duydukları maneviyatı sağlayamaması, gerek modernleşmenin etkisiyle kurumsal dinlerin zayıflaması ve diğer çeşitli sebeplerle yaşanan kopmalar, doğal bir anlam istemi olan ve bir yönüyle de maneviyatı ihtiyaç hisseden insanları spiritüel akımlara yöneltmiştir. Bireyselci Batı toplumlarında kişiselleştirilebilir spiritüel inançlar hızla kabul görmeye başlamıştır.

İnsanlar istedikleri dinlerden veya geleneklerden istedikleri inançları ve pratikleri alır hale gelmiştir. Böylece ladini spiritüellik yüksek oranlara ulaşmıştır (Crosson, 2019; Mas'ud vd, 2025).

Spiritüellik özellikle orta sınıf, yüksek öğrenim görmüş ve daha seküler yaşam tarzının egemen olduğu sosyal çevrelerde yetişmiş bireyler arasında hızla yayılmaktadır (Cengiz vd, 2021). Kurumsal dinden ayrılan insanların (Yaklaşık olarak yılda bir milyon insanın hristiyanlıktan çıktığı tahmin edilmektedir) ateist olmak yerine çoğunlukla spiritüelliği tercih ettikleri bilinmektedir. Kurumsal dinin içerisinde kalsa bile insanlar mensubu oldukları dinin sistematiği içerisinde yer almayan spiritüel inanç ve ritüeller geliştirebilmektedir. Dolayısıyla spiritüelliğin oranı tahmin edilenden daha yüksek olabilir.

Günümüz din psikolojisi alanının en önemli konu başlıklarından birisi spiritüelliktir. Bu konu hakkında artan sayıda çalışma dikkat çekmekte (Sevinç, 2020) ve kendisini spiritüel olarak tanımlayan bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır (PEW, 2025). Bu nedenle de gerek spiritüellik ile ilgili kavramsal ve kuramsal çalışmalar yürütülmekte gerekse de saha araştırmaları ile spiritüel bireyler, bunların inançları ve pratikleri betimlenmeye veya açıklanmaya çalışılmaktadır. Spiritüelliği özellikle orta sınıf yüksek eğitilmiş kesim arasında yayıldığı dikkate alındığında, doğrudan ülkenin eğitim sisteminin aktörlerinin bu konudaki eğilimleri önemli bir soru olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de daha önce müstakilen, öğretmenlerin spiritüel inançlarını ve pratiklerini ele alan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırmada, farklı branşlardaki öğretmenlerin ne tür spiritüel inançlara sahip oldukları ve ne tür spiritüel ritüellerde buldukları betimlenmiştir. Araştırmanın temel sorusu, “öğretmenler arasında yaygın olan spiritüel inançlar ve pratikler nelerdir” şeklindedir. Bu çalışma tikel tarama modelinde bir çalışma olup, şu soruların cevaplarını aramaktadır:

- Öğretmenler arasında ne tür spiritüel inançlar vardır?
- Öğretmenler arasında ne tür spiritüel pratikler görülmektedir?
- Branşlar bazında spiritüel inanç ve pratiklerde anlamlı bir farklılık var mı?
- Cinsiyet bazından spiritüel inanç ve pratiklerde anlamlı bir farklılık var mı?
- Dindarlık düzeyi ile spiritüel inanç ve pratikler ilişkili midir?

Yöntem

Katılımcılar

Öğretmenler arasında spiritüel inançları ve ritüelleri belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nicel yöntemlerden betimsel tikel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye genelinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma çerçevesinde 404 öğretmene ulaşılmıştır. 2 katılımcı anketi cevaplamayı tamamlamadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Anketi toplamda 402 öğretmen cevaplandırmıştır. Örnekleme yöntemi olarak kolay örnekleme (convenience) ve kartopu örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Hazırlanan çevrimiçi anket formu, öğretmenlere çevrimiçi olarak ulaştırılmıştır. Veriler Mayıs 2024’te toplanmıştır.

Tablo 1. Katılımcı profili.

		N	%
Cinsiyet	Kadın	248	61,7
	Erkek	154	38,3
	Toplam	402	100
Branş	Sınıf Öğretmeni	67	16,7
	İngilizce Öğretmeni	23	5,7
	Fen Bilgisi Öğr	20	5,0
	Matematik Öğr	20	5,0
	Din Kültürü öğr	76	18,9
	Beden Eğitim Öğr	16	4,0
	Okul Öncesi öğt	22	5,5
	Türkçe öğr	25	6,2
	Rehber öğretmen	23	5,7
	Türk Dili ve Edebiyatı öğr	23	5,7
	Coğrafya öğr	9	2,2
	Bilişim Teknolojileri öğr	5	1,2
	Tarih öğr	8	2,0
	Kimya	6	1,5
	Biyoloji	2	,5
	Fizik	2	,5
	Sosyal bilgiler	11	2,7
	İHL Meslek Dersleri öğr	9	2,2
	Almanca	1	,2
	Resim	3	,7
	Müzik	3	,7
	Teknoloji Tasarım öğr	4	1,0
	Meslek Lisesi öğr	18	4,5
	Özel Eğitim öğr	4	1,0
	Felsefe öğr	2	,5
Toplam	402	100	
Eğitim düzeyi	Lisans	331	82,3
	Yüksek Lisans	68	16,9
	Doktora	3	,7
	Toplam	402	100
Medeni durum	Evli	304	75,6
	Bekar	97	24,1
	Toplam	401	99,8
	NA	1	,2

Katılımcıların 248'i kadın (%61,7), 154'ü erkektir (%38,3). Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye'de görev yapan öğretmenlerin %61,26'sı kadın (716082 kişi) ve %38,73'ü erkektir (452814 kişi) (MEB, 2024). Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımı, Türkiye'deki öğretmenlerin cinsiyet dağılımı ile aynıdır. Araştırmaya katılanlardan yaşı en düşük olan 20, en yüksek olan ise 61 yaşındadır. Katılımcıların yaş ortalaması ise 38,27'dir (SD=8,84). Tablo 1'de görüleceği üzere katılımcıların çoğunluğu (%82,3) lisans mezunudur. Doktora mezunlarının oranı %1'den daha azken, yüksek lisans derecesine sahip olanlar yaklaşık %17'dir. Katılımcıların medeni durumuna bakıldığında, çoğunluğunun (%75,6) evli olduğu görülmektedir. Bu araştırmaya tüm branşlardan öğretmenler davet edilmiştir. Dolayısıyla katılımcıların branş dağılımı oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Toplam 25 branştan öğretmen, araştırmaya katılmıştır. Bunlar arasında en yüksek oran %18,9 ile Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine ve akabinde %16,7 ile Sınıf Öğretmenlerine aittir. En düşük katılım ise Almanca (%0,2), Biyoloji ve Fizik Öğretmenliği (%0,5) branşlarına aittir.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket formu kullanılmıştır. Bu kapsamda katılımcılara yöneltilecek olan soruların belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir literatür taraması yapıldıktan sonra, spiritüel inançlar ve pratiklerle ilgili anket formu oluşturulmuştur. Form oluşturulduktan sonra alanında uzman bir öğretim üyesinden görüş istenmiştir. Uzman görüşü ile forma son şekli verilmiştir.

Ankette kullanılan sorular üç ana başlıkta toplanmıştır. Bunlardan birincisi demografik bilgilerin toplandığı kişisel bilgi formudur. Bu form ile cinsiyet, yaş, branş, eğitim düzeyi ve medeni durum bilgileri toplanmıştır. Tablo 1’de görüleceği üzere 25 farklı branştan öğretmen araştırmaya katılmıştır. Bazı branşlarda katılımcı sayısı çok azdır. Bu nedenle analiz aşamasında, oranı %4’ten aşağı olan branşlar “diğer branşlar” başlığı altına toplanmıştır. Anket formunda kişisel bilgi formunun akabinde spiritüel inançlar kısmı gelmektedir. Bu kısımda katılımcıların bir dine mensup olup olmadıkları, bireysel dindarlık algıları, bir yaratıcıya inanıp inanmadıkları, yaratıcı tasavvurunun ne olduğu, çeşitli spiritüel inançlara sahip olup olmadıkları sorulmuştur. Spiritüel inançlar arasında karma, ruhlar, canlı ve cansız varlıklarda yer alan ve insanlarla etkileşime geçen bir enerji, evrensel bilinç, ruh göçü, telepati (bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımı), telekinezi, kader, öte dünya, çakralar, alternatif tıp (bioenerji, aromaterapi, homeopati vb.), numeroloji gibi fenomenlere yer verilmiştir. Bu sorulardan bazıları Likert tipindeyken, bazıları evet/hayır soruları olarak tasarlanmıştır. Son olarak spiritüel pratiklerle ilgili kısım yer almaktadır. Katılımcılara spiritüel egzersizler yapıp yapmadıkları ve manevi ihtiyaçlarını nasıl (hangi pratiklerle) giderdikleri sorulmuştur. Burada özellikle “İbadet (dua, namaz vb)” seçeneği, İslam dini sistematığı içinde manevi pratiklerde bulunup bulunmadıkları tespit etmek için konulmuşken, diğer seçenekler arasında yoga, meditasyon, mindfulness, reiki, enerji çalışmaları yer almıştır. Ayrıca bu pratikleri yerine getirme sıklıkları ve bir dine mensup bir kişinin, o dinde olmayan çeşitli spiritüel pratikleri yerine getirme konusundaki tutumları da katılımcılara sorulmuştur.

Bulgular ve Yorum

Spiritüel İnanç ve Tutumlar

Spiritüel inanç ve tutumlar incelenmeden önce, katılımcılara bir dine mensup olup olmadıkları sorulmuştur. Çünkü bilindiği gibi, kendisinin spiritüel olarak tanımlayanların bir kısmı dini aidiyet taşıırken, bazıları taşımamaktadır. Dini aidiyet oranlarına bakıldığında, öğretmenlerin %93,2’sinin bu soruya evet dediği görülmektedir. Ete ve Yargı (2023) tarafından Türkiye genelinde 1358 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların %92,3’ü kendisini Müslüman olarak tanımlamıştır. Bu araştırmada öğretmenlere hangi dine mensup oldukları sorulmamış olsa da bu oranların yakınlığı dikkat çekicidir. Öğretmenlerin dini mensubiyet bakımından genel popülasyondan çok farklılaşmadığı şeklinde bir yorum yapılabilir. Branş bazında bu oran %85’in altına düşmemektedir ve branşlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Cinsiyete göre bakıldığında ise kadınlarda %95,6 iken erkeklerde %90,3’tür ($\chi^2=4,419$, $p<,05$). Cinsiyet ile dindarlık arasındaki ilişkiye dair geniş bir

literatür vardır ve bu literatüre bakıldığında çoğunlukla kadınların erkeklerden daha dindar oldukları yönünde bulgulara rastlanılmaktadır (Doğan ve Karaca, 2021). Öğretmenlerin çoğu lisans mezunu olduğu için, eğitim düzeyi bakımından katılımcılar çok fazla ayrıışmamaktadır ve dini mensubiyet oranları bakımından da lisans ve yüksek lisans mezunları arasında bir fark gözükmemektedir.

Tablo 2. Dini mensubiyet oranları.

		1- Bir dine mensup musunuz?			
		Hayır	Evet	Toplam	
Cinsiyet	Kadın	N	11	237	248
		%	4,4%	95,6%	100,0%
	Erkek	N	15	139	154
		%	9,7%	90,3%	100,0%
Eğitim düzeyi	Lisans	N	21	310	331
		%	6,3%	93,7%	100,0%
	Yüksek Lisans	N	5	63	68
	Doktora	%	7,4%	92,6%	100,0%
		N	0	3	3
		%	0,0%	100,0%	100,0%
Medeni durum	Evli	N	19	285	304
		%	6,3%	93,8%	100,0%
	Bekar	N	7	90	97
		%	7,2%	92,8%	100,0%
Branş	Sınıf Öğretmeni	N	7	60	67
		%	10,4%	89,6%	100,0%
	İngilizce Öğretmeni	N	3	20	23
		%	13,0%	87,0%	100,0%
	Fen Bilgisi Öğr	N	3	17	20
		%	15,0%	85,0%	100,0%
	Matematik Öğr	N	2	18	20
		%	10,0%	90,0%	100,0%
	Din Kültürü ögr	N	1	75	76
		%	1,3%	98,7%	100,0%
	Beden Eğitim Öğr	N	1	15	16
		%	6,3%	93,8%	100,0%
	Okul Öncesi ögr	N	0	22	22
		%	0,0%	100,0%	100,0%
	Türkçe ögr	N	3	22	25
	%	12,0%	88,0%	100,0%	
Rehber öğretmen	N	2	21	23	
	%	8,7%	91,3%	100,0%	
Türk Dili ve Edebiyatı ögr	N	1	22	23	
	%	4,3%	95,7%	100,0%	
Diğer branşlar	N	3	66	69	
	%	4,3%	95,7%	100,0%	
Toplam		N	26	358	384
		%	6,8%	93,2%	100,0%

Öğretmenlere, dini mensubiyetlerinden sonra, herhangi bir dini inançtan bağımsız inançları olup olmadıkları sorulmuştur. Dini veya din dışı spiritüel inançların en önemli ayırım noktası, ladini spiritüel inançlar “dinden bağımsız inançlar” olacağı için, böyle bir soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğu (%63) bu soruya hayır demiştir. Ancak evet diyenlerin oranı azımsanmayacak bir orandadır (%37) ve neredeyse her üç öğretmenden biri din dışı inançlar beslemektedir. Branş bazından bakıldığında bazı gruplarda bu soruya evet diyenler yüksekken bazılarında düşüktür.

Örneğin İngilizce öğretmenlerin yaklaşık %61'i bu soruya evet demiştir. Yine rehber öğretmenlerin (%56,5) ve okul öncesi öğretmenlerinin (%54,5) yarıdan fazlası bu soruya evet demiştir. Diğer branşlarda ise çoğunluk hayır demiştir. Hayır diyenlerin oranının en yüksek olduğu branş matematiktir (%75). Gruplar arasındaki bu fark Ki Kare testi sonuçlarına göre anlamlıdır ($\chi^2=18,436$, $p<,05$). Medeni duruma ve eğitim düzeyine bakıldığında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir ve çoğunluk hayır demiştir. Cinsiyete gelince, kadınların %41,1'i evet demişken, erkeklerin %36,8'i evet demiştir. Kadınlar arasında din dışı inançlar besleyenlerin oranı daha yüksektir ($\chi^2=5,177$, $p<,05$). Yapılan çok sayıda araştırma ladini spiritüelliğin kadınlar arasında daha yaygın olduğunu göstermektedir (PEW, 2023). Dolayısıyla bu bulgunun literatürle uyduğunu söyleyebiliriz.

Tablo 3. Dini inançtan bağımsız inanç.

			2- Kendinize özgü bir inancınız var mı? (Herhangi bir dini inançtan bağımsız)		
			Hayır	Evet	Toplam
Cinsiyet	Kadın	N	146	102	248
		%	58,9%	41,1%	100,0%
	Erkek	N	108	46	154
		%	70,1%	29,9%	100,0%
Eğitim düzeyi	Lisans	N	210	121	331
		%	63,4%	36,6%	100,0%
	Yüksek Lisans	N	41	27	68
		%	60,3%	39,7%	100,0%
Doktora	N	3	0	3	
	%	100,0%	0,0%	100,0%	
Medeni durum	Evli	N	197	107	304
		%	64,8%	35,2%	100,0%
	Bekar	N	56	41	97
		%	57,7%	42,3%	100,0%
Branş	Sınıf Öğretmeni	N	42	25	67
		%	62,7%	37,3%	100,0%
	İngilizce Öğretmeni	N	9	14	23
		%	39,1%	60,9%	100,0%
	Fen Bilgisi Öğr	N	14	6	20
		%	70,0%	30,0%	100,0%
	Matematik Öğr	N	15	5	20
		%	75,0%	25,0%	100,0%
	Din Kültürü ögr	N	51	25	76
		%	67,1%	32,9%	100,0%
	Beden Eğitim Öğr	N	10	6	16
		%	62,5%	37,5%	100,0%
	Okul Öncesi ögr	N	10	12	22
		%	45,5%	54,5%	100,0%
Türkçe ögr	N	18	7	25	
	%	72,0%	28,0%	100,0%	
Rehber öğretmen	N	10	13	23	
	%	43,5%	56,5%	100,0%	
Türk Dili ve Edebiyatı ögr	N	13	10	23	
	%	56,5%	43,5%	100,0%	
Diğer branşlar	N	50	19	69	
	%	72,5%	27,5%	100,0%	
Toplam	N	242	142	384	
	%	63,0%	37,0%	100,0%	

Katılımcılara öncelikle, “Bir yaratıcıya inanıyor musunuz” ve daha sonra da “yaratıcıyı nasıl tanımlarsınız” diye sorulmuştur. Bu sorular kapalı uçludur ve birincisi evet ve hayır seçeneklerini içerirken ikincisi, Allah, Tanrı, Evren, Enerji-Güç ve Diğer seçeneklerini içermektedir. Yaratıcı “Allah” seçeneğini işaretleyenler İslam dini terminolojisini kullanmış olacaktır. Buna karşın “Allah” seçeneği dururken “Tanrı” seçeneğini işaretleyenler, İslami Tanrı kavramının dışında değerlendirilmiştir. İlk soruya verilen yanıtlara bakıldığında (Tablo 4), katılımcıların %96,4’ünün bu soruya evet dediği görülmektedir. Bu oran, bir dine mensup olduğunu söyleyenlerin oranından daha fazladır. Ayrıca Türkiye genelinde Allah’a inanmadığını söyleyenlerin oranının %3,3 olarak tespit edildiği (Ete ve Yargı, 2023) göz önünde bulundurulduğunda, şüpheyle de olsa Allah’a inandığını beyan eden %96,7’lik oran ile bir yaratıcıya inandığını söyleyen katılımcı oranı birbirinde çok yakındır. Branşlar, medeni durum ve eğitim düzeyi bazında bu konuda bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak cinsiyete bakıldığında, bir yaratıcıya inandığını söyleyen kadın öğretmenlerin oranı %98 iken, erkek öğretmenlerin oranı %92,9 çıkmıştır ($\chi^2=6,534$, $p<,05$). Dini mensubiyet ve dini inançtan bağımsız inanç düzeylerinde de kadınlar arasında daha yüksek oranlar olduğu dikkate alınır, kadın öğretmenlerin erkeklere göre daha yüksek oranda doğaüstü inanca sahip oldukları düşünülebilir.

Tablo 4. Yaratıcıya inanç.

			4- Bir yaratıcının olduğuna inanıyor musunuz?		
			Hayır	Evete	Total
Cinsiyet	Kadın	N	5	243	248
		%	2,0%	98,0%	100,0%
	Erkek	N	11	143	154
		%	7,1%	92,9%	100,0%
Eğitim düzeyi	Lisans	N	12	319	331
		%	3,6%	96,4%	100,0%
		Yüksek Lisans	N	4	64
%	5,9%		94,1%	100,0%	
Medeni durum	Doktora	N	0	3	3
		%	0,0%	100,0%	100,0%
		Evli	N	12	292
%	3,9%		96,1%	100,0%	
	Bekar	N	4	93	97
		%	4,1%	95,9%	100,0%
		Branş	Sınıf Öğretmeni	N	3
%	4,5%			95,5%	100,0%
İngilizce Öğretmeni	N		3	20	23
	%		13,0%	87,0%	100,0%
Fen Bilgisi Öğr	N		1	19	20
	%		5,0%	95,0%	100,0%
Matematik Öğr	N		1	19	20
	%		5,0%	95,0%	100,0%
Din Kültürü öğr	N		0	76	76
	%		0,0%	100,0%	100,0%
Beden Eğitim Öğr	N		0	16	16
	%		0,0%	100,0%	100,0%
Okul Öncesi öğt	N	0	22	22	
	%	0,0%	100,0%	100,0%	
Türkçe öğr	N	2	23	25	
	%	8,0%	92,0%	100,0%	
Rehber öğretmen	N	1	22	23	
	%	4,3%	95,7%	100,0%	
Türk Dili ve Edebiyatı öğr	N	1	22	23	
	%	4,3%	95,7%	100,0%	

	Diğer branşlar	N	2	67	69
		%	2,9%	97,1%	100,0%
Total		N	14	370	384
		%	3,6%	96,4%	100,0%

Yaratıcı tasavvuruna baktığımızda, öğretmenlerin %84,1'inin bunu "Allah" olarak tanımladıkları görülmektedir. %4,7 "Tanrı", %3,4 "Evren" ve %4,7 "Enerji-Güç" seçeneğini işaretlemiştir. Nişancı (2023) tarafından Türkiye genelinden 1942 kişilik örneklem grubuyla yürütülen araştırmada, "Allah'ın var olduğunu biliyorum ve bu konuda hiçbir şüphe yok" diyenlerin oranı %85,7 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmada yaratıcı tasavvurunu "Allah" olarak belirtenlerin oranı ile Nişancı'nın araştırmasında Allah'a inandıklarını söyleyenlerin oranı oldukça yakındır. Kendisini Müslüman olarak tanımlayanların oranında olduğu gibi, Allah'a inananların oranında da öğretmenler genel popülasyona oldukça benzemektedir. "Allah" seçeneği dışında başka seçenekleri işaretleyenlerin oranı %15,9'dur. Bu oran genel popülasyonla benzeşmemektedir. Bu tespit, öğretmenler arasında, genel popülasyona nazaran daha fazla oranda ladini spiritüellik olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Tablo 5. Yaratıcı tasavvuru.

		Yaratıcıyı nasıl tanımlarsınız?						
			Allah	Tanrı	Evren	Enerji Güç	- Diğer	Toplam
Cinsiyet	Kadın	N	211	13	9	11	4	248
		%	85,1%	5,2%	3,6%	4,4%	1,6%	100,0%
	Erkek	N	125	7	6	8	8	154
		%	81,2%	4,5%	3,9%	5,2%	5,2%	100,0%
Eğitim düzeyi	Lisans	N	281	15	12	13	10	331
		%	84,9%	4,5%	3,6%	3,9%	3,0%	100,0%
	Yüksek Lisans	N	53	5	3	6	1	68
Medeni durum	Evli	%	77,9%	7,4%	4,4%	8,8%	1,5%	100,0%
		N	2	0	0	0	1	3
	Bekar	%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	100,0%
Branş	Sınıf Öğretmeni	N	257	11	11	17	8	304
		%	84,5%	3,6%	3,6%	5,6%	2,6%	100,0%
	İngilizce Öğretmeni	N	78	9	4	2	4	97
		%	80,4%	9,3%	4,1%	2,1%	4,1%	100,0%
	Fen Bilgisi Öğr	N	54	4	4	2	3	67
		%	80,6%	6,0%	6,0%	3,0%	4,5%	100,0%
	Matematik Öğr	N	15	1	1	4	2	23
		%	65,2%	4,3%	4,3%	17,4%	8,7%	100,0%
	Din Kültürü öğr	N	17	0	1	2	0	20
		%	85%	0,0%	5,0%	10,0%	0,0%	100,0%
	Okul Öncesi öğt	N	16	1	1	0	2	20
		%	80%	5,0%	5,0%	0,0%	10,0%	100,0%
	Türkçe öğr	N	74	2	0	0	0	76
		%	97,4%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Rehber öğretmen	N	14	1	0	0	1	16
		%	87,5%	6,3%	0,0%	0,0%	6,3%	100,0%
Türk Dili ve Edebiyatı öğr	N	20	2	0	0	0	22	
	%	90,9%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	
	Türkçe öğr	N	20	2	1	1	1	25
		%	80%	8,0%	4,0%	4,0%	4,0%	100,0%
	Rehber öğretmen	N	16	2	2	2	1	23
		%	69,6%	8,7%	8,7%	8,7%	4,3%	100,0%
	Türk Dili ve Edebiyatı öğr	N	18	1	1	2	1	23
		%	78,3%	4,3%	4,3%	8,7%	4,3%	100,0%

	Diğer branşlar	N	59	2	2	5	1	69
		%	85,5%	2,9%	2,9%	7,2%	1,4%	100,0%
Toplam		N	323	18	13	18	12	384
		%	84,1%	4,7%	3,4%	4,7%	3,1%	100,0%

Öğretmenlerin inançlar ile bilim veya diğer bir ifadeyle din ile bilim arasındaki ilişkiye nasıl baktıkları sorulmuştur. Soru “İnancım bilimsel veriler ve mantıkla çelişmez” şeklinde yöneltilmiş ve bu soruya evet veya hayır şeklinde cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcıların %86,5’i bu soruya hayır demiştir. Daha önce yapılan çeşitli araştırmalar, eğitim düzeyi yüksek insanların din ile bilimin çatıştığı fikrine sahip olduklarını göstermiştir. Örneğin Sevinç ve arkadaşları (2021) tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye’de akademisyenlerin %56’sı din ile bilimin çeliştiğini söylemişlerdir. Öğretmenlere bakıldığında çoğunluğun, inançların bilim ve mantıkla çelişmediğini söylemeleri oldukça dikkat çekicidir. Tabi bu soruda inanç derken tam olarak neyin kastedildiği açık değildir. Bu noktada bulguları yorumlarken dikkatli olmak gerekir. Branşlar arasında inançlarının bilim ve mantıkla çeliştiğini düşünenlerin en yüksek olduğu alan %30 ile fen bilgisi öğretmenleridir. Bunu sırasıyla matematik öğretmenleri (%20), diğer branşlar (%18,8) ve okul öncesi öğretmenler (%18,2) takip etmektedir. En az olduğunu düşünen alanlar ise din kültürü öğretmenleri (%3,9), Türkçe öğretmenleri (%4) ve sınıf öğretmenleridir. Kabaca ifade etmek gerekirse, sayısal alanlarda bu çelişkinin daha fazla olduğu düşüncesi hakimken, sözel alanlarda çelişki görüşü daha düşüktür.

Daha önce ifade ettiğimiz gibi, dünya genelinde dini aidiyetler azalırken, dini paradigmalardan dışında çeşitli doğaüstü inançlar ki bunlar ladini spiritüel inançlar olarak isimlendirilebilir, artmaktadır. Örneğin ABD’de doğal dünyanın ötesinde, göremesek de spiritüel bir şeyin/şeylerin olduğuna inananların oranı %81 olarak bulunmuştur. Bu oranlar, daha önce yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında, dindarlık azalırken spiritüelliğin arttığını ve spiritüelliğin dindarlığın yerini almaya başladığını göstermektedir (PEW, 2023). ABD’de katılımcıların yarıdan fazlası, hayvanların ve hatta doğanın çeşitli kısımlarının (dağ, nehir, orman, mezarlık vs) bir ruhu veya ruhsal bir enerjisi olduğu inancına sahip oldukları görülmektedir (PEW, 2023).

Tablo 6. İnancın rasyonelliği.

		7- İnancım bilimsel veriler ve mantıkla çelişmez.			
			Hayır	Evet	Toplam
Cinsiyet	Kadın	N	37	211	248
		%	14,9%	85,1%	100,0%
	Erkek	N	19	135	154
		%	12,3%	87,7%	100,0%
Eğitim düzeyi	Lisans	N	46	285	331
		%	13,9%	86,1%	100,0%
	Yüksek Lisans	N	9	59	68
		%	13,2%	86,8%	100,0%
Doktora	N	1	2	3	
	%	33,3%	66,7%	100,0%	
Medeni durum	Evli	N	40	264	304
		%	13,2%	86,8%	100,0%
	Bekar	N	15	82	97
		%	15,5%	84,5%	100,0%
Branş	Sınıf Öğretmeni	N	8	59	67
		%	11,9%	88,1%	100,0%
	İngilizce Öğretmeni	N	3	20	23

	%	13,0%	87,0%	100,0%
Fen Bilgisi Öğr	N	6	14	20
	%	30,0%	70,0%	100,0%
Matematik Öğr	N	4	16	20
	%	20,0%	80,0%	100,0%
Din Kültürü öğr	N	3	73	76
	%	3,9%	96,1%	100,0%
Beden Eğitim Öğr	N	2	14	16
	%	12,5%	87,5%	100,0%
Okul Öncesi öğt	N	4	18	22
	%	18,2%	81,8%	100,0%
Türkçe öğr	N	1	24	25
	%	4,0%	96,0%	100,0%
Rehber öğretmen	N	4	19	23
	%	17,4%	82,6%	100,0%
Türk Dili ve Edebiyatı öğr	N	4	19	23
	%	17,4%	82,6%	100,0%
Diğer branşlar	N	13	56	69
	%	18,8%	81,2%	100,0%
Total	N	52	332	384
	%	13,5%	86,5%	100,0%

Katılımcılara, kendi dindarlık düzeylerini 1 (hiç dindar değilim) ile 5 (çok dindarım) arasında puanlamaları istenmiştir. Buna göre katılımcıların ortalama bireysel dindarlık algısı düzeyleri 2,95 (SD=1,14) olarak tespit edilmiştir. Bireysel dindarlık algısı ile bir yaratıcının olup olmadığına inanca baktığımızda, bir yaratıcının olduğuna inananlarda bireysel dindarlık ortalaması 3,02 iken (SD=1,09), inanmayanlarda bu oran 1,12 (SD=0,5) olarak bulunmuştur ($p<,05$). Bu yaratıcının tasavvuru ile bireysel dindarlık algısı karşılaştırıldığında ise yaratıcıyı Allah olarak tasavvur edenlerde dindarlık düzeyinin diğerlerinden çok daha yüksek olduğu ($M=3,24$, $SD=0,93$) görülmektedir. Diğer seçeneklerin hepsinde puan 1 ile 2 arasındadır. Yani “Hiç dindar değilim” ile “dindar değilim” arasında dağıldıkları görülmektedir. Yaratıcıyı “Tanrı” olarak tasavvur edenlerde de bu düzey oldukça düşüktür ($M=1,9$, $SD=1,07$). Bu durum derinlemesine araştırılmalıdır. Burada sınırlı veri ile yaratıcıyı Allah seçeneği varken Tanrı diye tanımlayanlarda bir yaratıcı inancının yanında dindarlıktan uzak olduğunu yani bir tür deistik inanca sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Tablo 7. Dindarlıkla yaratıcı tasavvuru ilişkisi.

	N	Ort	SD	Min	Max	F	p	Bonferroni
1-Allah	336	3,241	,9328	1,0	5,0	50,661	,001	1>2,3,4,5
2-Tanrı	20	1,900	1,0712	1,0	4,0			2>4
3-Evren	15	1,400	1,1212	1,0	5,0			
4-Enerji - Güç	19	1,105	,4588	1,0	3,0			
5-Diğer	12	1,500	1,0000	1,0	4,0			
Toplam	402	2,953	1,1411	1,0	5,0			

Literatürde spiritüellerin sahip oldukları çeşitli inançlar listelenmiştir (Bkz. Cengiz vd, 2021). Bundan yararlanılarak, ankette bu inançlar sıralanmış ve öğretmenlere bunlara inanıp inanmadıkları sorulmuştur. “Hiç inanmıyorum”, “kısmen inanıyorum” ve “tamamen inanıyorum” seçeneklerine yer verilmiştir. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, öğretmenlerin en az inandıkları spiritüel inanç reenkarnasyondur (%76,4 hiç inanmıyorum). Bunu sırasıyla karma (%59) ve telekinezi (%53) takip

etmektedir. Reenkarnasyon ve karmanın ortak özelliği Hint dinlerine ait inançlar olmalarıdır. Bu spiritüel inançların daha az olmasına karşın, kader (%90,8) ve öte dünya (%89) inançlarının yüksek oranda oldukları görülmektedir. Bunlar ise İslami geleneğe ait inançlardır ve katılımcıların büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu göz önüne alındığında bu oranlar normaldir. Ancak ilginç olan şey, öte dünyaya inanmayan sadece %10,9 iken, ruhlara inanmayanların %26,6 olmasıdır. Öğretmenlerin dörtte biri ruhlara inanmamaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu kısmen veya tamamen şu fenomenlere inanmaktadır: alternatif tıp (%81,8), evrensel bilinç (%65,4), canlı veya cansız varlıklarda yer alan ve insanlarla etkileşime geçen bir enerji (%63,2), telepati (%59,7), çakralar (%42,8), numeroloji (%50,7). Bu veriler aslında öğretmenler arasında spiritüel inançların yaygınlığını göstermektedir. Farklı bir din ve kültürün unsurları olan karmaya öğretmenlerin %40'ı ve reenkarnasyona %23,6'sı kısmen veya tamamen inanmaktadır ki bu oranlar spiritüel inançların yaygınlığına dair fikir vermektedir.

Grafik 1. Spiritüel inançların dağılımı.

Diğer değişkenlerle spiritüel inançlar arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak üzere çeşitli analizler yapılmıştır. Bunlardan birincisi cinsiyet ile inançlar ilişkisidir. Ki-Kare testi sonuçlarına göre, ruhlara, telekinezi (maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma), kader ve öte dünya inançları hariç olmak üzere kadınlar tüm kategorilerde erkeklerden daha yüksek inançlara sahiptirler. Örneğin her üç kadın öğretmeninden biri reenkarnasyona kısmen veya tamamen inanırken, erkek öğretmenlerde bu oran onda birdir. Kadın öğretmenlerin yarıdan fazlası kısmen veya tamamen karmaya inanırken, erkeklerde bu oran dörtte birdir. Kadın öğretmenlerin çoğunluğu, aşağıda listelenen fenomenler içinde reenkarnasyon hariç, diğer tamamına inanmaktadır. En yüksek

oranda inandıkları şey ise kerdir. Erkek öğretmenlerde ilk sırada kader ve öte dünya inancı gelirken, en az inandıkları fenomen reenkarnasyondur.

Tablo 8. Cinsiyet ve spiritüel inançlar ilişkisi.

Spiritüel İnanç	İnanma durumu	Kadın		Erkek		
		N	%	N	%	
Karma	Hiç inanmıyorum	120	48,40%	117	76,00%	$\chi^2=34,856$ p<,001
	Kısmen inanıyorum	91	36,70%	34	22,10%	
	Tamamen inanıyorum	37	14,90%	3	1,90%	
Ruhlar	Hiç inanmıyorum	58	23,40%	49	31,80%	
	Kısmen inanıyorum	68	27,40%	35	22,70%	
	Tamamen inanıyorum	122	49,20%	70	45,50%	
Canlı veya cansız varlıklarda yer alan ve insanlarla etkileşime geçen bir enerji	Hiç inanmıyorum	75	30,20%	73	47,40%	$\chi^2=15,209$ p<,001
	Kısmen inanıyorum	103	41,50%	58	37,70%	
	Tamamen inanıyorum	70	28,20%	23	14,90%	
Evrensel bilinç	Hiç inanmıyorum	61	24,60%	78	50,60%	$\chi^2=29,759$ p<,001
	Kısmen inanıyorum	103	41,50%	48	31,20%	
	Tamamen inanıyorum	84	33,90%	28	18,20%	
Reenkarnasyon (ruh göçü)	Hiç inanmıyorum	171	69,00%	136	88,30%	$\chi^2=19,731$ p<,001
	Kısmen inanıyorum	60	24,20%	14	9,10%	
	Tamamen inanıyorum	17	6,90%	4	2,60%	
Telepati	Hiç inanmıyorum	85	34,30%	77	50,00%	$\chi^2=12,825$ p<,05
	Kısmen inanıyorum	113	45,60%	62	40,30%	
	Tamamen inanıyorum	50	20,20%	15	9,70%	
Telekinezi	Hiç inanmıyorum	120	48,40%	93	60,40%	
	Kısmen inanıyorum	101	40,70%	50	32,50%	
	Tamamen inanıyorum	27	10,90%	11	7,10%	
Kader	Hiç inanmıyorum	20	8,10%	17	11,00%	
	Kısmen inanıyorum	51	20,60%	31	20,10%	
	Tamamen inanıyorum	177	71,40%	106	68,80%	
Öte dünya (ölüm sonrası hayat)	Hiç inanmıyorum	27	10,90%	17	11,00%	
	Kısmen inanıyorum	46	18,50%	28	18,20%	
	Tamamen inanıyorum	175	70,60%	109	70,80%	
Çakralar	Hiç inanmıyorum	80	32,30%	92	59,70%	$\chi^2=34,600$ p<,001
	Kısmen inanıyorum	103	41,50%	49	31,80%	
	Tamamen inanıyorum	65	26,20%	13	8,40%	
Alternatif tıp	Hiç inanmıyorum	34	13,70%	39	25,30%	$\chi^2=10,091$ p<,05
	Kısmen inanıyorum	117	47,20%	71	46,10%	
	Tamamen inanıyorum	97	39,10%	44	28,60%	
Numeroloji	Hiç inanmıyorum	109	44,00%	89	57,80%	$\chi^2=8,626$ p<,05
	Kısmen inanıyorum	105	42,30%	54	35,10%	
	Tamamen inanıyorum	34	13,70%	11	7,10%	
Toplam		248	100	154	100	

Medeni durum ile spiritüel inançların ilişkisi karşılaştırıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkmıştır. Buna göre listelenen tüm inançlar içinde yalnızca üçünde evli ve bekarlar arasında anlamlı bir fark vardır: karma, reenkarnasyon ve çakralar. Bu üç inancın da ortak noktası Hint dinlerinden gelmiş olmasıdır. İlginç olan bulgu, bekarlar arasında bu oranın evlilerden daha yüksek olmasıdır. Kısmen veya tamamen inanma oranlarına bakıldığında çakralara inançta bekarlar %68, evliler %53,6 ($\chi^2=7,558$, $p<,05$); reenkarnasyona inançta bekarlar %33, evliler %20,7 ($\chi^2=6,406$, $p<,05$); karmaya inançta bekarlar %60,8, evliler %34,9 ($\chi^2=22,918$, $p<,001$) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda evliliğin mi yoksa yaşın mı daha belirleyici olduğunu anlayabilmek için bu inançların yaş ile ilişkisine bakmak gerekecektir. Yaş ile bu inançların ilişkisine bakıldığında tamamen inananlar ile hiç inananlar arasında yaş bakımından farklılık olmadığı görülmüştür. Her üç kategorinin (tamamen inananlar, kısmen inananlar ve hiç inananlar) yaş ortalamalarına bakıldığında ise ANOVA testi sonuçlarına göre çakralara ve reenkarnasyona inanç ile yaş arasında bir ilişki yoktur. Karmaya inançta ise hiç inananların yaş ortalamasının ($M=39,257$, $SD=8,73$) kısmen ($M=36,97$, $SD=9,06$) veya tamamen ($M=36,500$, $SD=8,19$) inananlardan yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu bulunmuştur ($F=3,662$, $p<,05$). Bu sonuçlar bize, medeni durum ile bu inançlar arasındaki güçlü ilişkinin yaşta ortaya çıkmadığını göstermektedir. Bu durumda evlilik müessesesine odaklanmak gerekmektedir. Evlilik ile geleneksel dini inançlara bağlılık arasında bir ilişki olduğunu bilinmektedir (Sevinç, 2017). Evlilik bireyleri kendi kültür ve geleneklerine daha bağlı kılıyorsa, bu durumda geleneklerimizde olmayan çeşitli spiritüel inançların bekarlar arasında daha yaygın gözükmesi anlaşılabilir bir durumdur.

Spiritüel Pratikler

İnanmak ve davranmak farklı fenomenlerdir. Bir dini inanca sahip olduğunu halde ona uygun pratiklerde bulunmayan insanlar olduğu gibi, inançlara sahip olmadığı halde, o inançlarla ilişkili pratikleri yerine getiren insanlar söz konusudur (Bkz. Keysar, 2014). Bu nedenle spiritüel pratikleri ayrıca analiz etmek gerekmektedir. “Spiritüel egzersiz yapıyor musunuz” diye sorulduğunda katılımcıların %19,2’si bu soruya evet demiştir. “Bir inanca sahip olan kişinin başka inançların pratiklerini (ritüellerini) yapmasında sakınca yoktur” ifadesine katılıp katılmadıkları sorulduğunda, %46 katılıyorum demişken, %40,3 katılmıyorum demiştir. Yani bunda bir sakınca olmadığını ve farklı dinlerin pratiklerinin yapılabileceğini düşünenlerin oranı daha yüksektir. Katılımcıların %30,8’i “hem namaz, oruç vb. ibadetleri yaparım hem de meditasyon, yoga vb. yaparım” ifadesine evet demiştir. Öğretmenlerin %38,8’i, spiritüel faaliyetlere katılmanın kendilerini iyi hissettirdiğini belirtmiştir. “Daha önce hiç meditasyon yaptınız mı diye sorulduğunda yaklaşık %30’u en az bir kez yaptığını söylemiştir. En az bir kez yoga yapanların oranı ise yaklaşık %25’tir.

Tablo 9. Spiritüel pratiklerin yapılma sıklığı.

	N	%
İbadet (dua, namaz vb)	347	86,3
Farkındalık çalışmaları (mindfulness)	49	12,2
Meditasyon	43	10,7
Enerji çalışmaları	31	7,7
Yoga	27	6,7
Diğer	26	6,5
Reiki	7	1,7

Yukarıdaki tabloda (Tablo 9) görüldüğü üzere, öğretmenlerin %86,3'ü İslami terminolojiyle ibadet yaptıklarını (dua, namaz vb) ifade etmişlerdir. Bu, spiritüel pratikler kategorisinde değerlendirilmemiş, yalnızca spiritüel pratiklere karşın geleneksel pratiklerin yapılma oranını göstermek amacıyla konulmuştur. Bunun alt kategorileri ve sıklıkları ele alınmamıştır. Diğer pratiklere bakıldığında, ilk sırada mindfulness gelmektedir (%12,2). Bunu daha sonra meditasyon (%10,7) takip etmektedir. Yani her on öğretmenden biri mindfulness ve meditasyon yapmaktadır. Kadınlar arasında mindfulness, yoga ve meditasyon yapanların sayısı erkeklerden daha fazladır. Nitekim bu sonuç, yukarıda cinsiyet ve inançların ilişkisine dair elde edilen sonuçlarla uyumludur.

Tablo 10. Dindarlık ve spiritüel pratikler ilişkisi

	Dindar ve çok dindar bireyler içinde		Dindar olmayan ve hiç dindar olmayan bireyler içinde	
	N	%	N	%
İbadet (dua, namaz vb)	150	98,7	60	54,5
Farkındalık çalışmaları (mindfulness)	9	5,9	29	26,4
Meditasyon	6	3,9	23	20,9
Enerji çalışmaları	5	3,3	18	16,4
Yoga	3	2	14	12,7
Diğer	1	0,7	24	21,8
Reiki	1	0,7	4	3,6

Öznel dindarlık algısı ile spiritüel pratikler arasında bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Burada pratikler arasında bir seçenekte özellikle "ibadet" ifadesi kullanılmış ve parantez içinde de dua ve namaz ifadelerine yer verilmiştir. İslami terminolojiye ait bu pratiklerin dindarlık düzeyi yüksek bireyler tarafından daha sık yerine getirilmesi beklenen bir durumdur. Öte yandan öznel dindarlık algısı düşük katılımcılar arasında diğer pratiklerin nasıl dağıldığı da merak konusudur. Onun için öncelikle kendisini dindar ve çok dindar olarak tanımlayanların ve daha sonra da diğerlerinin spiritüel pratikleri yapma oranları ele alınmıştır. Oranlar karşılaştırıldığında dindar ve çok dindar bireyler arasında en fazla yapılan spiritüel pratiklerin mindfulness (%5,9), meditasyon (%3,9) ve enerji çalışmaları (%3,3) olduğu görülmektedir ki bunların oranları da çok düşüktür. Ancak dindar olmayan kesime bakıldığında, bu oranların dramatik biçimde arttığı görülmektedir. Burada da en fazla yapılan pratik mindfulness (%26,4). Bunu sırasıyla meditasyon (%20,9) ve enerji çalışmaları (%16,4) takip etmektedir.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, öğretmenler arasında yoga (%6,7) ve meditasyon (%10,7) yapma oranları çok yüksek değildir. Ancak her on öğretmenden birinin meditasyon yaptığı

düşünülünce bu dikkat çekicidir. Bu iki spiritüel pratik, ladini spiritüeller arasında en fazla karşımıza çıkan iki ritüeldir (Varlık, 2019). Bundan ötürü bu iki uygulamaya yönelik ayrı sorular sorulmuştur. “Daha önce hiç yoga yaptınız mı” sorusuna katılımcıların %76,1’i hiç yapmadım diye cevap verirken en az bir kez ve daha sık yapanların %23,9 olduğu görülmektedir. Katılımcıların %2’si ise düzenli olarak yoga yaptığını belirtmiştir. Meditasyon için aynı soru yöneltildiğinde hiç yapmadım diyenler %69,4 ve en az bir kez ve daha sık yapanlar %30,6 olarak tespit edilmiştir. Düzenli meditasyon yapanların oranı %2,5’tir.

Tablo 11. Öğretmenlerin spiritüel pratiklere bakışı (%)

	4- Bir inanca sahip olan kişinin başka pratiklerini yapmasında sakınca yoktur.	5- Bir dine inanan kişilerin ritüellerini/ pratiklerini/ ritüellerini yapmalıdır.	9- Hem namaz, oruç vb. yaparım meditasyon, yoga vb. yaparım.	10- Spiritüel faaliyetlere katılmak hem de kendinizi hissettiriyor mu? iyi
Katılmıyorum / Hayır	40	40,3	69,2	60,9
Kararsızım	13	9,7		0,2
Katılıyorum / Evet	46	50	30,8	38,8
Toplam	100	100	100	100

Öğretmenlerin spiritüel pratiklere yaklaşımlarına bakıldığında, “bir inanca sahip olan kişinin başka inançların pratiklerini (ritüellerini) yapmasında sakınca yoktur” ifadesine katılanların oranı %46 olarak tespit edilmiştir. Bu, oldukça ilginç ve dikkat çekici bir bulgudur. Bir dine mensup olanların, sadece o dinin ritüellerini yapması gerektiği fikrine ise %40 katılmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %30,8’si hem İslami ritüelleri (namaz, oruç vs) hem de yoga ve meditasyon gibi ritüelleri yapabileceğini düşünmektedir. %38,8’lik bir kesim, spiritüel faaliyetlere katılmann kendilerini iyi hissettirdiğini söylemiştir.

Tablo 12. Cinsiyete göre mindfulness, meditasyon ve yoga yapma oranları.

	Kadın		Erkek		Toplam	
	N	%	N	%	N	%
Mindfulness	32	12,9	17	11	49	12,2
Meditasyon	36	14,5	7	4,5	43	10,7
Yoga	23	9,3	4	2,6	27	6,7

Cinsiyet değişkenine göre çeşitli spiritüel pratiklerin yapılma oranları karşılaştırıldığında, kadınların erkeklerden daha yüksek oranda spiritüel pratikler yaptıkları görülmektedir. Mindfulness yapan kadın öğretmenlerin oranı %12,9 iken, erkeklerin oranı %12,2’dir. Meditasyonda bu oran kadın öğretmenlerde %14,5 ve erkek öğretmenlerde %10,7’dir. Yoga’da ise oranlar %9,3 ve %6,7’dir. Daha önceki araştırmalarda (Bkz. Varlık, 2019; Cengiz vd., 2021) kadınlar arasında spiritüel eğilimlerin daha yaygın olduğu tespit edilmişti. Bu araştırmada da bununla uyumlu olarak kadın öğretmenler arasında spiritüel eğilimlerin daha yaygın olduğu bulgulanmıştır.

Sonuç

Bu çalışmada, Türkiye’de farklı branşlardan öğretmenler arasında spiritüel inanç ve pratikler betimleyici bir yaklaşımla incelemeye alınmıştır. 424 öğretmen üzerinde yürütülen araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmenlerin spiritüelliğe yönelik eğilimleri hakkında önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Farklı araştırmalarda, Türkiye genelinde dindarlık, Tanrı’ya inanç ve spiritüel inanç

bulguları ile bu araştırmadaki bulgular mukayese edildiğinde, öğretmenler arasında spiritüel inanç ve pratiklerin yüksek olduğunu tahmin edilebilir. Bu bulgu, kurumsal dinden uzaklaşmanın ve bireyselleşen ladini spiritüel akımların, eğitimciler arasında da güçlü bir karşılık bulduğunu düşündürmektedir.

Bulgular, spiritüel inançların ve pratiklerin kadın ve evli öğretmenler arasında daha yaygın olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, literatürdeki kadınların ve evlilerin dini ve manevi konulara daha yatkın olduğu yönündeki eğilimle uyumludur. Branşlar arası yapılan karşılaştırmada ise yaratıcıyı bir tür doğaüstü güç veya spiritüel enerji olarak görenlerin en yüksek oranda oldukları branşların İngilizce Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği olduğu görülmüştür.

Öğretmenlerin genel popülasyona göre daha yüksek spiritüel eğilimlere sahip olmaları, onların pedagojik yaklaşımlarını, kültürel ve manevi değer yönelimlerini ve eğitim ortamının genel atmosferini dolaylı da olsa etkileme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, öğretmen yetiştirme programlarında, mesleki gelişimin bir parçası olarak öğretmenlerin manevi/spiritüel arayışları, manevi tutumları ve değer yönelimleri gibi konuların ele alınması ve öğretmenlerin bu alandaki farkındalıklarının artırılması önerilmektedir. İleride yapılacak araştırmalarda, öğretmenlerin spiritüel eğilimlerinin seyri, artış ve azalış eğilimleri boylamsal olarak incelenmeli ve bu eğilimlerin eğitim ortamına etkileri araştırılmalıdır.

Sonuç olarak, Türkiye'deki öğretmenlerin spiritüel inançlara ve pratiklere sahip olduğu ve bu arayışların demografik ve mesleki değişkenlere göre farklılık gösterdiği açıkça görülmektedir. Bu bulgular, eğitim politikaları ve öğretmen mesleki gelişimi açısından dikkate alınması gereken bir zemin sunmaktadır.

Kaynakça

- Cengiz, K., Küçükural, Ö., Gür, H. (2021). *Türkiye'de Spiritüel Arayışlar*. İletişim Yayınları: İstanbul.
- Crosson, J. (2019, February 25). The Politics of Spirituality and Secularization in Western Modernity. *Oxford Research Encyclopedia of Religion*. <https://oxfordre.com/religion/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-222>.
- Doğan, M., & Karaca, F. (2021). Cinsiyetin Dindarlık Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. , (45), 219-260. <https://doi.org/10.28949/bilimname.953816>
- Ete, H. & Yargı, A. (2023). *Türkiye'de Dindarlık Algısı*. İstanbul: İstanbul Politikalar Merkezi.
- Frankl, V. (2009). *İnsanın Anlam Arayışı*. 3. Baskı. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
- Hill, P.C., Pargament, K.I., Hood, R., McCullough, M.E., Swyers, J.P., Larson, D.B. & Zinnbauer, B.J. (2000). Conceptualizing Religion and Spirituality: Points of Commonality, Points of Departure. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 30(1), 51-77.
- Keysar, A. (2014). Shifts Along the American Religious-Secular Spectrum. *Secularism and Nonreligion*. 3(1), 1-16.
- Köse, A. (2025). *Dinin Geleceği*. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.

- Mas'ud, M.A., Ichwan, M.N., Shoodiq, S.A.J. & Achmad, D. (2025). Transformation of the Spiritual Paradigm in Formal and Non Formal Religious Interaction in the Modern Era. *Jurnal Sosiologi Agama Dan Teologi Indonesia*, 3(1), 273–389.
- MEB (2024). *Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2023/24*. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
- Nişancı, Z. (2023). *Sayılarla Türkiye'de İnanç ve Dindarlık*. İstanbul: International Institute of Islamic Thought.
- Otto, R. (1924). *The Idea of the Holy*. Trans. John W Harwey. London: Humphrey Milford & Oxford University Press.
- PEW (2017, 6 Eylül). More Americans Now Say They're Spiritual but Not Religious. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2017/09/06/more-americans-now-say-theyre-spiritual-but-not-religious/>
- PEW (2023). *Spirituality Among Americans*. Report by Pew Research Center.
- PEW (2025). *Around the World, Many People Are Leaving Their Childhood Religions*. Report by Pew Research Center.
- Sevinç, K. (2017). *İnançsızlık Psikolojisi*. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
- Sevinç, K., (2020). International Journal for the Psychology of Religion Dergisinin 2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan Sayılarının Bibliometrik Analizi. *Psychology of Religion* (pp.135-157), Ankara: Nobel Yayınevi.
- Sevinç, K., Coleman, T.J. & Farias, M. (2021). Exploring Perceptions of Religion and Science among Turkish Academics. *Studia Humana*, 10(4), 18-35.
- Varlık, S. (2019). Türkiye'de Din Dışı Spiritüel Akımlar Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
- Zinnbauer, B. J., Pargament, K. I., Cole, B., Rye, M. S., Butter, E. M., Belavich, T. G., Hipp, K. M., Scott, A. B., & Kadar, J. L. (1997). Religion and spirituality: Unfuzzifying the fuzzy. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 36(4), 549–564.